

**Analizando la percepción de actores claves sobre el turismo
gastronómico, como estrategia para el logro de los ods en el
cantón Quevedo**

*Analyzing the perception of key actors regarding gastronomic
tourism, as a strategy for achieving the ods in the canton of
Quevedo*

DOI.....

AUTORES: Alexandra Torres Navarrete^{1*}

Lilibeth Gorozabel Ube²

Patricia Ramírez Contreras³

Luis Andrade Alcívar⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rtorresm@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01/09/2022

Fecha de aceptación: 21/11/2022

RESUMEN

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar la percepción del turismo gastronómico en el cantón Quevedo y su relación con los ODS. Para el levantamiento de la información se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se seleccionaron los sectores de expertos claves: academia, gubernamental y empresarios gastronómico. Se analizó además tres ámbitos: Social, Económico y ambiental. El cuestionario se aplicó a 30

^{1*}0000-0002-0488-6764 rtorresm@utb.edu.ec

²0000-0002-6282-7113 jgorozabel771@fcjse.utb.edu.ec

³0000-0002-9370-6576 pramirez@utb.edu.ec

⁴0000-0002-3552-0669 leandrade@utb.edu.ec

expertos y mediante la escala de likert se determinó el nivel de percepción de cada sector. Los resultados demuestran que los impactos sociales que tiene la gastronomía, el sector empresarial, gubernamental y la academia, la ven como un impacto fuerte sobre el desarrollo del sector turístico del mismo. El sector académico, gubernamental y empresarial, coinciden en que la gastronomía del Cantón Quevedo tiene un *fuerte impacto* en la economía de los hogares, en la generación de fuentes de empleo y que la actividad gastronómica es muy rentable. La percepción sobre el turismo gastronómico y su relación con los ODS 8, 12 y 14, se dice que el turismo gastronómico funciona positivamente como una fuente del crecimiento económico del cantón. Y finalmente consideran que la gastronomía aporta a la producción y consumo responsable. Se concluye que el turismo gastronómico en Quevedo contribuye con 7 de los ODS, aporta en la reactivación económica de la localidad, garantiza una mejor condición de vida para sus habitantes, se complementa de forma positiva la conservación de los recursos naturales, la preservación de los conocimientos ancestrales, la identidad cultural y el aprendizaje mutuo y además favorece al desarrollo económico territorial.

Palabras clave: *Gastronomía, objetivos del desarrollo sostenible, turismo.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the perception of gastronomic tourism in the Quevedo canton and its relationship with the SDGs. For the collection of information, a non-probabilistic convenience sampling was used. The key expert sectors were selected: academia, government and gastronomic entrepreneurs. Three areas were also analyzed: Social, Economic and Environmental. The questionnaire was applied to 30 experts and the level of perception of each sector was determined using the Likert scale. The results show that the social impacts of gastronomy, the business, government and academic sectors, see it as a strong impact on the development of its tourism sector. The academic, government and business sectors agree that the gastronomy of the Quevedo Canton has a strong impact on the household economy, on the generation of sources of employment and that the gastronomic activity is very profitable. The perception of gastronomic tourism and its relationship with SDGs 8, 12 and 14, it is said that gastronomic tourism works positively as a source of economic growth in the canton. And finally they consider

that gastronomy contributes to responsible production and consumption. It is concluded that gastronomic tourism in Quevedo contributes to 7 of the SDGs, contributes to the economic reactivation of the town, guarantees a better life condition for its inhabitants, positively complements the conservation of natural resources, the preservation of ancestral knowledge, cultural identity and mutual learning and also favors territorial economic development

Keywords: *Gastronomy, Objectives of sustainable development, tourism.*

INTRODUCCIÓN

En 2015, Naciones Unidas lanzó la Agenda 2030, que describe 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas (UN, 2015) y la finalidad de elevar el nivel social, económico e integridad ambiental. Desde entonces, varios estudios han analizado cómo los ODS se pueden lograr desde varias perspectivas.

Hasta ahora, se ha prestado poca atención al papel del turismo en la consecución de los ODS.

Recientemente, Scheyvens (2018, p. 1) invita a los académicos a “considerar cómo podríamos usar los ODS para analizar los vínculos entre el turismo y el desarrollo sostenible en una amplia gama de contextos.

"El turismo es un componente importante de la nueva economía mundial (Banco Mundial, 2012). El turismo ha jugado un papel cada vez más importante en las economías de muchos países (Tsung-Pao & Hung-Che, 2016) de mantenimiento y generación de empleo para el desarrollo local y regional. Hay diferentes categorías de turismo, como sol y playa, culturales, científicas, religiosas y ecológicas (Jafari, 2005; Vega y Muñoz, 2007; OMT, 2016; Scheyvens y Biddulph, 2017).

El turismo en todas sus formas tiene potencial para contribuir de manera sustancial hacia el logro de algunos de los ODS. Sin embargo, aunque las Naciones Unidas vincula al turismo explícitamente a los ODS 8, 12 y 14, en la práctica podemos evidenciar que el turismo puede contribuir a otros ODS (Tham, Ruhanen & Racitu, 2020).

En esta misma línea de investigaciones sobre turismo, Scheyvens (2018) solicitó a varios expertos “para que consideren como podríamos utilizar los ODS para analizar los

vínculos entre el turismo y el desarrollo sostenible en una amplia gama de contextos y en diferentes escalas".

El presente estudio analizó las percepciones de las personas sobre el turismo gastronómico y su contribución a los ODS, así como a la conservación de los recursos naturales y patrimonio cultural, entre los actores clave involucrados en la investigación científica.

La investigación se basa en el análisis de percepciones desde tres dimensiones: a) social; b) económica; y c) ambiental. Nuestro estudio ofrece información sobre el potencial de la ciencia y las actividades turísticas para lograr al menos seis ODS, en un estudio de caso con en la ciudad de Quevedo.

En resumen, los ODS definen una agenda de desarrollo global orientada a conseguir: prosperidad, paz, justicia, alivio a la pobreza, disminuir la desigualdad, mejorar el clima, buscar la prosperidad, minimizar la degradación ambiental, manejo de los valores culturales, diversidad y patrimonio para el 2030 (Saarinen, 2019). En la Tabla 1 se muestran los 17 ODS y sus definiciones.

Tabla 1. Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y sus definiciones

ODS	Definiciones
	<p>Eliminar la pobreza en todas sus formas en todas partes, el crecimiento económico debe ser inclusivo para proporcionar empleos sostenibles y promover la igualdad.</p>
	<p>Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible, los sectores de la alimentación y la agricultura ofrecen soluciones clave para el desarrollo y son fundamentales para la erradicación del hambre y la pobreza.</p>
	<p>Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible.</p>

Obtener una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y oportunidades para todos.

Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino una base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos, el agua limpia y accesible para todos es una parte esencial del mundo en el que queremos vivir.

Asegurar el acceso a un sistema asequible, fiable, sostenible y moderno, energía para todos, la energía es fundamental para casi todos los desafíos y oportunidades importantes.

Promover una economía sostenida, inclusiva y sostenible crecimiento, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, el crecimiento económico sostenible requerirá que las sociedades creen las condiciones que permitan a las personas tener trabajos de calidad.

Construir una infraestructura resistente, promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

Reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos, para reducir las desigualdades, las políticas deben ser universales en principio, prestando atención a las necesidades de las poblaciones desfavorables y marginadas.

Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles, debe haber un futuro en el que las ciudades brinden oportunidades para todos, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más.

Garantizar pautas de consumo y producción sostenibles, debe haber producción y consumo responsables.

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos, el cambio climático es un desafío global que afecta a todos, en todas partes.

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos para el desarrollo sostenible, la gestión cuidadosa de este recurso global esencial es una característica clave de un futuro sostenible.

Proteger, restaurar y promover el uso sostenible ecosistemas terrestres, gestionar de forma sostenible los bosques, combatir desertificación y, detener y revertir la degradación del suelo y pérdida de biodiversidad.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Fortalecer los mecanismos de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Fuente: Naciones Unidas (2015).

El turismo gastronómico, según la OMT (2016), es una actividad turística para que el viajero tenga vivencias y disfrute de productos relacionados con la gastronomía de un lugar; por medio de los restaurantes, las visitas a productores locales, la participación en festivales gastronómicos o en clases de cocina. Se basa, el turismo gastronómico, en descubrir la cultura gastronómica relacionada con su territorio y sus costumbres, por lo que hablar de gastronomía es hablar de la identidad culinaria de un destino (Kim y Iwashita, 2016). Este turismo integra a todos los actores de la cadena productiva de la alimentación y, además, contribuye al desarrollo sostenible de los destinos por medio de la producción y consumo responsables. Al ser una actividad transversal, maximiza la distribución de beneficios del turismo en las comunidades y empodera a todos los participantes de la cadena de valor gastronómica, lo que refuerza la identidad y el sentido de pertenencia para así resguardar la autenticidad del lugar (OMT y BCC, 2019). Para el sector turístico, el turismo gastronómico tiene gran importancia debido a que su característica principal, el patrimonio culinario, es el factor que diferencia a los destinos. El turismo gastronómico sostenible se desarrolla a partir de experiencias fundamentadas en el patrimonio alimentario para descubrir no solo los productos, sino también los productores y el contexto físico y humano en el que se localizan. La protección del patrimonio gastronómico y la promoción del turismo gastronómico deben realizarse siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo así al desarrollo económico, ambiental, cultural y social.

El turismo gastronómico, como fenómeno turístico según la Organización Mundial del Turismo-OMT (2012), ha crecido considerablemente y se ha convertido en uno de los más dinámicos y creativos segmentos del turismo. Tanto destinos como empresas turísticas se han dado cuenta de la importancia de la gastronomía con el fin de diversificar el turismo y estimular el desarrollo económico local, regional y nacional. (Leal 2013)

Principales actores del turismo gastronómico

La alimentación es el punto de confluencia de la producción, tratamiento, almacenamiento, transporte, procesamiento, cocina y preparación de la comida. Una comida implica elecciones, clientes, maneras y tradiciones en un determinado contexto económico y político (Antonioli Corigliano, 2002). Lo mencionado evidencia la diversidad y heterogeneidad de actores involucrados, aunque sin duda el protagonista lo constituye el turista.

Los consumidores de esta modalidad son denominados turistas y/o visitantes. Para el caso de los turistas también según Schlüter et al. (2008), citando a Torres Bernier (2003), se puede hacer una distinción entre el turista que come porque viaja y el turista que viaja para comer. A pesar de la distinción aún no está claro el perfil del turista gastronómico porque hasta el momento ninguno de los gobiernos ha seguido este nicho de mercado (Loverseed, 2009).

Los turistas gastronómicos buscan de acuerdo con Gaztelumendi (2012) la autenticidad de los lugares a través de la alimentación, se preocupan por el origen de los productos, reconocen el valor de la gastronomía como un medio para socializar y un espacio para compartir la vida de otros e intercambiar experiencias. Fandos et al. (2012)

METODOLOGÍA

Área de estudio

El presente trabajo se realizó en la ciudad de Quevedo ubicada en la provincia de Los Ríos, es la urbe más grande y poblada de la Provincia de Los Ríos. Se localiza al centro de la región litoral del Ecuador, en una extensa llanura atravesada por el río Quevedo, a una altitud de 74 m s. n. m. y con un clima lluvioso tropical de 25,2 °C en promedio.

Tiene una población de 173.585 (INEC 2010) habitantes, lo que la convierte en la décimo segunda ciudad más poblada del país. La ciudad es el núcleo del área metropolitana de Quevedo, la cual está constituida además por parroquias rurales cercanas.

Figura 1. Ubicación Geográfica del Cantón Quevedo

Tabla 2: Límites cantón Quevedo

LIMITES	SECTORES
Norte	Buena Fe, Valencia
Sur	Mocache
Este	Quinsaloma, Ventanas
Oeste	El Empalme

Para la colección de la información se aplicaron encuestas pre estructuradas en los restaurantes de la ciudad de Quevedo con el propósito de describir las variables sociales y económicas.

Cálculo del tamaño de la muestra

El muestreo, se realizará en dos fases:

- 1) *Muestreo probabilístico por conglomerados* ya que se elegio de manera aleatoria los sujetos a estudio (expertos del ámbito académico, gubernamental y empresarial.), que estuvieron incluidos en lugares físicos (conglomerados);

- 2) *Muestreo por conveniencia no probabilístico*, ya que permitió seleccionar a las personas (expertos) que aceptaron ser incluidos.

Esto dio como resultado 30 encuestas a expertos que aceptaron ser encuestados, los mismos que fueron clasificados según su ámbito de trabajo (academia, gubernamental y empresarios gastronómico),

Levantamiento de la información

Para el levantamiento de información se realizó de acuerdo con la muestra calculada en 30 restaurantes de Quevedo. Se usó una encuesta con el objeto de medir la percepción de los de ellos en relación con el turismo gastronómico en tres aspectos: social, económico y ambiental.

Procesamiento de la información

Las encuestas fueron procesadas y tabuladas mediante la escala de Likert la cual es una escala de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. A diferencia de una simple pregunta de “sí” / “no”, la escala de Likert permite a los encuestados calificar sus respuestas.

Las escalas para el ámbito social y económico fueron las siguientes:

5. Impacto muy fuerte
4. Impacto fuerte
3. Impacto medio
2. Impacto pequeño
1. Sin impacto

Para el ámbito ambiental las escalas fueron:

5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

RESULTADOS

Los grupos focales con las principales partes interesadas (academia, gubernamental y empresarial), confirmaron el común interés del cantón Quevedo en el importante aporte que genera la gastronomía a la ciudadanía y turistas en general. Estos interesados también expresaron opiniones positivas sobre la gestión del turismo gastronómico en la comunidad, el desarrollo económico y revaloración de la cultura quevedeña. Los resultados de cada uno de los grupos de interés clave son descrito en las siguientes subsecciones.

Percepción sobre el impacto de la actividad turística gastronómica en el cantón Quevedo

En cuanto a los impactos sociales que tiene La Gastronomía del cantón, podemos observar que tanto el sector empresarial, el sector gubernamental y el sector de la academia ven a la gastronomía como un impacto fuerte sobre el desarrollo del sector turístico del mismo, dándoles una puntuación de 4.5 y 4.4 sobre 5 respectivamente, lo que significa que la gastronomía tradicional local es parte de la identidad del cantón y promueve la visita de los turistas, además que dinamiza la economía del cantón. Vemos también la percepción del sector empresarial, que califica con impacto bajo la intervención del municipio para promover más el sector gastronómico del cantón. Tanto el sector empresarial, gubernamental y académicos, percibe, como de alto impacto que la higiene, ubicación, sabor, calidad en el servicio y ambiente son factores claves para atraer turistas a los locales de gastronomía del cantón, dándole una calificación de 4.6, 4.4 y 5 respectivamente (Figura 2).

Figura 2. Impactos sociales sobre la gastronomía del cantón Quevedo según los sectores: empresarial, gubernamental y academia

Para los impactos económicos que tiene la gastronomía en el cantón Quevedo, podemos observar que tanto el sector académico, gubernamental y empresarial, coinciden en la gastronomía del Cantón Quevedo tienen un *fuerte impacto* en la economía de los hogares, en la generación de fuentes de empleo y que la actividad gastronómica es muy rentable. Además, manifiestan como de fuerte impacto el hecho de que el precio de los insumos es influye directamente en la calidad de los alimentos que se ofrecen, dándole una valoración superior a 4,5 en la escala de Likert utilizada.

Por otro lado, tenemos que el sector empresarial y gubernamental, califica de impacto medio el hecho de que el desarrollo el cantón es debido al sector gastronómico; mientras el sector académico lo califica de impacto bajo, lo que nos da a entender que para los tres sectores el desarrollo económico del cantón Quevedo no solo se debe a la gastronomía que se oferta (Figura 3)

Figura 3. Impactos económicos de la gastronomía en el cantón Quevedo

Los impactos ambientales que tiene la gastronomía en el cantón Quevedo, podemos observar que tanto el sector académico, gubernamental y empresarial, coinciden en que los desperdicios generados de la actividad gastronómica en el Cantón Quevedo son desechados correctamente, calificándolo con puntaje superior a cuatro. Además, los tres sectores, están en total desacuerdo en que la actividad gastronómica del cantón atrae perros callejeros. Manifiestan también como de fuerte impacto el hecho de que los dueños de los establecimientos gastronómicos mantienen (Figura 4.)

Figura 4. Impactos ambientales de la gastronomía en el cantón Quevedo

Percepción de la incidencia del turismo gastronómico con los ODS 8, 12 y 14

Las naciones Unidas vinculan al turismo explícitamente a los ODS 8, 12 y 14; sin embargo, el turismo en todas sus formas tiene potencial para contribuir de manera sustancial hacia el logro de otros ODS. (Table 3)

Tabla 3. Metas e indicadores directamente vinculados al turismo

ODS	METAS	INDICADORES
<p>8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO</p>	<p>(8.9) para 2030, diseñar y aplicar políticas para promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la</p>	<p>(8.9.1) PIB directo del turismo en proporción al PIB total y en la tasa de crecimiento.</p> <p>(8.9.2) Número de puestos de trabajo en las industrias</p>

	cultura y los productos locales.	turísticas como proporción del total de puestos de trabajo y tasa de crecimiento de los puestos de trabajo, por sexo.
	(12.B) Desarrollar y aplicar herramientas de seguimiento de los impactos del desarrollo sostenible para un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales	(12.B.) Número de estrategias o políticas de turismo sostenible y planes de acción aplicados con herramientas de seguimiento y evaluación acordadas
	(14.7) Para 2030, aumentar los beneficios económicos para los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos desarrollados derivados del uso sostenible de los recursos marinos, incluyendo la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo	(14.7.1) Pesca sostenible como porcentaje del PIB en los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y todos los países

Fuente: Adaptado de UN, n.d., citado por Trupp & Dolezal (2020).

En la Figura 5 podemos apreciar como miden la percepción los habitantes del cantón (sector academia gubernamental y empresarial) sobre el turismo gastronómico y los ODS 8, 12 y 14. A continuación, se describen que el turismo gastronómico funciona positivamente como una fuente del crecimiento económico del cantón. también consideran que la gastronomía aporta a la producción y consumo responsable, y

finalmente piensan que la gastronomía contribuye de manera no muy fuerte al uso sostenible de los recursos marinos.

Figura 5. Percepción de la población del cantón Quevedo, sobre la importancia del turismo gastronómico y su aporte a los ODS

DISCUSIÓN

La principal motivación de visita ya no parte solo de conocer los atractivos turísticos naturales o arquitectónicos de una ciudad o región, sino más bien de internarse en un mundo de costumbres y tradiciones que solo la culinaria regional puede brindar, basada en la sostenibilidad y el manejo responsable de recursos, protección del ambiente y la salvaguarda de los valores patrimoniales y culturales. (Izurieta et al 2021).

Turismo gastronómico con potencial para desarrollo de la localidad

La actividad turística provoca una serie de transformaciones en la sociedad, convirtiéndola en un elemento importante para el principio de representación de desarrollo local y regional, por ende, el turismo gastronómico es una actividad compleja que debe respetar los sistemas que la sustentan". (Tigselema, Villarreal, & Yáñez, 2019). Regalado, (2014) plantea que las ofertas típicas de la localidad y exquisitos menús costeros, sustentados en productos del mar, entre estos, las variedades de ceviches, es un incentivo para la afluencia de turistas a la región.

Las consecuencias de la interacción y las relaciones pueden contribuir a que el turismo gastronómico, como modalidad turística, dinamice territorios, pensado no solo en términos de atraer turistas extranjeros; sino también, en la capacidad para promover el consumo local y la atracción del turista nacional, que suele ser más interesado en estos productos porque ve en ellos un reflejo de su identidad, tradición y cultura.

Contribución del turismo gastronómico a los ODS

Es importante tomar en cuenta el análisis del turismo gastronómico y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para motivar y dinamizar la economía del cantón Quevedo, garantizando de esta manera una mejor condición de vida para sus habitantes, complementándose de forma positiva con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la conservación de los recursos naturales, el turismo en general y el apoyo económico que genera, y sobre todo la identidad cultural.

En este contexto, el estudio examinó la contribución del turismo gastronómico en la ciudad de Quevedo hacia el logro de los siguientes ODS: ODS 1 - Poner fin a la pobreza en

todas sus formas en todas partes; ODS 2 - Hambre cero; ODS 4 - Educación de calidad; ODS 8 - Promover una economía sostenida, inclusiva y sostenible, crecimiento, empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos; ODS 13 - Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos; ODS 16 – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y el ODS 17 - Alianzas para lograr el objetivo, alianza para la sostenibilidad desarrollo.

CONCLUSIONES

- Las actividades de Turismo gastronómico en la ciudad de Quevedo, contribuyen con 7 de los objetivos del desarrollo sostenible ODS, por ende se debe ver la existencia y validez del turismo gastronómico como un nuevo campo institucional arraigado en contextos socioculturales, económicos e institucionales particulares.
- Es importante tomar en cuenta el análisis del turismo gastronómico y los ODS, para garantizar una mejor condición de vida para sus habitantes, complementándose de forma positiva con los ODS, la conservación de los recursos naturales, el turismo y el apoyo económico que genera, la preservación de los conocimientos ancestrales, la identidad cultural y el aprendizaje mutuo.
- El turismo gastronómico en Quevedo favorece al desarrollo territorial ya que existe una voluntad de los actores que participan o se interesan por esta modalidad turística a comprar en sus territorios las materias primas necesarias para su actividad comercial.
- El turismo gastronómico aporta con el desarrollo local y regional y ayuda a la consecución de marcas turísticas, las mismas que pueden generarse siempre y cuando las instituciones contribuyan a fortalecer aspectos relacionales de los actores como la asociación, la organización, la interacción o la promoción de productos con características diferenciadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antonioli C., R. (2002) "The route to quality: Italian gastronomy networks in operation".
En: Hjalager, A. & Richards, G. (Eds.) (2002). *Tourism and gastronomy*. London: Routledge. Pp. 166-185.
- Banco Mundial 2012. *Transformation through tourism: Development dynamics past, present and future (draft)*. Washington, DC: Author.

- Fandos H, C., Blanco, H. J. & Puyuelo, A. J. (2012). "Gastronomy's importance in the development of tourism destinations in the world". En: Jordan, P. (Ed.), Global Report on Food Tourism. Madrid: World Tourism Organization (OMT).
- Gaztelumendi, I. (2012). "Global trends of Food Tourism". En: Jordan, P. (Eds.) (2012). Global Report on Food Tourism. Madrid: World Tourism Organization (OMT). Pp.10-11.
- IECC. (2010). Censo de Población y Vivienda 2010
- Izurieta, G., Torres, A., Patiño, J., Vasco, C., Vasseur, L., Reyes, H., Torres, B. (2021) Exploring community and key stakeholders perception of scientific tourism as a strategy to achieve SDGs in the Ecuadorian Amazon. *Tourism Management Perspectives* 39 (2021) 100830.
- Jafari. (2005). El turismo como disciplina científica. *Política y Sociedad*, 18.
- Kim, S.; Iwashita, C. (2016). Cooking identity and food tourism: the case of Japanese udon noodles. *Sociology Tourism Recreation Research*.
- Leal, M. (2013). Turismo gastronómico y desarrollo local en Cataluña: El abastecimiento y comercialización de los productos alimenticios. Universitat de Barcelona. 429p.
- Loverseed, H. (2009, marzo). "Gastronomic Tourism-International". *Travel & Tourism Analyst*. 4, pp. 1-42.
- OMT (2012). Global report on Food Tourism. Madrid: OMT publicaciones.
- OMT. (2016). El sector turístico y los objetivos de desarrollo sostenible. Turismo responsable, un compromiso de todos. Madrid-España: Organización Mundial de Turismo y Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
- OMT - BCC. (2019). Guía para el desarrollo del turismo gastronómico de la OMT y el Basque Culinary Center BCC. %to Foro mundial de Turismo gastronómico de la OMT. España
- Saarinen, J. 2019. Turismo y Desarrollo Sostenible Objetivos: Investigación sobre Turismo Sostenible Geografías. Conferencia de Turismo y ODS 2019. Auckland, Nueva Zelanda: Universidad de Massey, 24–25 de enero 2019.
- Scheyvens, R. (2018). Linking tourism to the sustainable development goals: A geographical perspective. *Tourism Geographies*, 20(2), 341–342. <https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1434818>

- Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2017). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609. <https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1381985>
- Sshluter, R. (Coord.), Thiell, E.D.; Rosa C. J.; Carri, M.; Navarro, F. & Sánchez, B. (2008). La gastronomía como atractivo turístico y factor de desarrollo. El caso de Tomás Jofré. San Martín: Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo (CIDETUR).
- Tham, A., Ruhanen, L., & Racitu, M. (2020). Tourism with and by Indigenous and ethnic communities in the Asia Pacific región: a bricolage of people, place. *Journal of Heritage Tourism*. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2020.1751647>
- Tigsilema, I., Villareal, K., Yáñez, P. (2019). El manejo de residuos dentro del contexto de turismo sostenible en empresas de alojamiento de Puerto Quito, Ecuador. *Revista Turismo, desarrollo y buen vivir*. N° 13. Pp. 62-75.
- Tsung-Pao, W., & Hung-Che, W. (2016). The link between tourism activities and economic growth: Evidence from China's provinces. *Tourism and Hospitality Research*, 19(1), 3–14. <https://doi.org/10.1177/1467358416683769>.
- Trupp, A., & Dolezal, C. (2020). Tourism and the Sustainable Development Goals in Southeast Asia. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 13(1), 1-16.
- United Nations. (2015). *The 2030 Agenda for Sustainable Development*. URL: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>.
- Vega, & Muñoz. (2007). El turismo como motor de crecimiento económico. *Anuario Jurídico y Económico Escorialense*, 677–71